

VIOLÊNCIA DE GÊNERO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE: PERSPECTIVAS PROFISSIONAIS

(Gender-Based Violence in Primary Health Care: Professional Perspectives)

Nilva Menezes de Carvalho^a; Tatiana Machiavelli Carmo Souza^b

RESUMO EXPANDIDO

Resumo:

Nos anos 1990, a Organização Mundial de Saúde identificou a violência contra as mulheres como grave questão de saúde pública. Destaca-se a importância dos profissionais de saúde na identificação de mulheres em situação de violência. A pesquisa investigou vivências de profissionais atuantes na Atenção Primária à Saúde no atendimento a mulheres em situação de violência. Com abordagem qualitativa e análise por Núcleos de Significação, revelou dificuldades nos atendimentos, medicalização, fragilidade da rede de apoio e fatores culturais e religiosos que naturalizam a violência.

Palavras-chave: Violência; Mulheres; Profissionais de Saúde.

Abstract:

In the 1990s, the WHO identified violence against women as a serious public health issue. This study aimed to understand the experiences of professionals working in Primary Health Care when assisting women in situations of gender-based violence. Using a qualitative approach and analysis through Meaning Cores, the study revealed difficulties in care, medicalization of cases, a fragile support network, and cultural and religious factors that contribute to the normalization of violence.

Keywords: Violence; Women; Health Professionals.

^a Bacharela em Psicologia pela Universidade Federal de Goiás (2018) e Mestra pelo Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (2024). Pesquisa focada em Violência de Gênero, com ênfase na Violência contra Mulheres. Atualmente, cursa especialização em Clínica pelo Núcleo de Psicologia Histórico-Cultural do Ceará e Neurociência. E-mail: nilvamcp@hotmai.com.

^b Professora no curso de Psicologia na UFCAT. Doutora e Mestra em Serviço Social pela Unesp/Franca. Membro dos projetos de pesquisa R.O.M.A. e UFCAT- UDELAR, ambos interessados em estudos sobre relações de gênero. Líder do Grupo de Pesquisas "Dialogus - Estudos Interdisciplinares em Gênero, Cultura e Trabalho" da UFCAT. E-mail: tatimachiavelli@yahoo.com.br.

Introdução

As Violências contra as mulheres (VCM) constituem manifestação da violência de gênero, motivada pela condição feminina e orientada à manutenção de padrões que subordinam as mulheres. Destaca-se a elevada incidência de agressões por parceiros ou ex-parceiros, evidenciando o papel central das relações afetivo-sexuais na reprodução de dinâmicas de controle e dominação (Curia *et al.*, 2020). A naturalização das VCM nos serviços de saúde está vinculada à lógica do regime patriarcal que sustenta relações de poder hierárquicas baseadas nas diferenças de sexo, legitimando a objetificação e a violência como práticas socialmente toleradas (Souto; Castelar, 2020).

A violência perpetrada por parceiros íntimos contra mulheres provoca impactos significativos nas dimensões social, física e psíquica, estando relacionada a diversos agravos à saúde, como lesões, ISTs, gestações indesejadas, abortos e sérios transtornos psicológicos, incluindo depressão e comportamentos autodestrutivos (Carneiro *et al.*, 2021).

Esta pesquisa propõe-se a investigar as violências de gênero, com ênfase na atuação da Atenção Primária à Saúde (APS), espaço frequentemente procurado por mulheres em situação de violência. Questiona-se: os(as) profissionais estão adequadamente preparados(as) para acolher essas demandas? Como se dá a formação e a qualificação desses(as) profissionais para lidar com tais contextos?

Objetivos

Conhecer as vivências de profissionais de saúde com formação superior no atendimento a mulheres em situação de violência de gênero na APS, e analisar os tensionamentos que emergem dessas práticas. O Estudo investigou as experiências de médicas(os) e enfermeiras(os) e objetivou compreender as percepções e práticas de profissionais de psicologia.

Metodologia

Trata-se de uma pesquisa de campo com abordagem qualitativa, realizada com nove participantes. Como critérios de inclusão, foram selecionadas(os) profissionais de saúde com 18 anos ou mais, ensino superior completo e atuantes na APS, sendo excluídos, menores de 18 anos e profissionais de saúde que não estavam envolvidos no cuidado de mulheres em situação de violência.

A pesquisa foi conduzida em um município do interior de Goiás, nas instituições de atendimentos da APS. Utilizou-se a metodologia *snow ball* (bola de neve), apropriada para temas sensíveis, permitindo a identificação de “informantes-chave” e a indicação de novas(os) participantes com perfis semelhantes, favorecendo a heterogeneidade e a representabilidade entre elas(os) (Vínuto, 2014).

Na análise qualitativa dos dados adotou-se como referencial metodológico a abordagem dos Núcleos de Significação. Nessa técnica “cabe ao pesquisador ir em busca dos temas/conteúdos/questões centrais apresentados pelo sujeito, entendidos assim menos pela frequência e mais por ser aqueles que motivam, geram emoções e envolvimento” (Aguiar, 2001, p. 135). A compreensão das falas e emoções dos sujeitos requer uma articulação com os processos históricos e sócioestruturais, pois é nessa contextualização que as dimensões sociais se internalizam, conferindo sentido às experiências vividas (Aguiar, 2001).

As entrevistas configuram-se como um instrumento metodológico relevante, na medida em que possibilitam o acesso a processos subjetivos, especialmente no que se refere a construção de sentidos e significados atribuídos pelos sujeitos às suas experiências (Aguiar & Ozella, 2013).

Considerações Finais

No contexto da APS, profissionais de saúde relataram adotar estratégias como anamnese, escuta qualificada, acolhimento, encaminhamento e fortalecimento do vínculo como recursos centrais no atendimento a mulheres em situação de violência. Apesar da baixa recorrência de práticas humanizadas, identificou-se esforço em oferecer acolhimento sensível. Contudo, a carência de formação específica compromete a eficácia das intervenções, dificultando a prevenção, identificação e interrupção do ciclo de violência. Além disso, os dados indicam que as mulheres geralmente manifestam sofrimento psíquico, como ansiedade e depressão, sem verbalizar diretamente a violência vivida. Nesse cenário, prevalece uma tendência à medicalização, com baixa articulação entre queixas emocionais e os contextos de violência, dificultada ainda pela predominância do modelo biomédico e pelo desconhecimento de políticas públicas, especialmente no atendimento a crianças e adolescentes.

O estudo evidenciou que psicólogas da APS, enfrentam desafios no enfrentamento à violência de gênero, em razão de uma formação acadêmica centrada na clínica individual e com escassa abordagem de questões sociais. Observou-se desconhecimento sobre políticas públicas, diretrizes do Conselho Federal de Psicologia e funcionamento da rede de apoio, além da subvalorização do atendimento em grupo. Paralelamente, a violência de gênero tende a ser naturalizada pelas usuárias, inserida em dinâmicas familiares transgeracionais e sustentada por influências culturais e religiosas. A atuação da psicologia mostra-se crucial para romper o ciclo da violência, exigindo preparo técnico, articulação intersetorial e enfrentamento das raízes socioculturais do problema.

A pesquisa revelou limitações na atuação da APS frente à VCM marcada por formação profissional

desafiadora, desconhecimento sobre gênero e prevalência de uma lógica biomédica. Destacam-se a naturalização da violência, dificuldades nos encaminhamentos e influência de valores culturais e religiosos. Os dados reforçam a importância de uma formação crítica e atuação interdisciplinar nos serviços de saúde.

Referências

- AGUIAR, W. M. J. A pesquisa em psicologia sócio-histórica: contribuições para o debate metodológico. In: BOCK, A. M. B.; GONÇALVES, M. G. M.; FURTADO, O. (org.). *Psicologia sócio-histórica: uma perspectiva crítica em psicologia*. São Paulo: Cortez, 2001. p. 129–140. Disponível em: https://gestamater.com.br/wp-content/uploads/2021/12/Psi-docs-Psicologia_Socio_Historica_Ana_Bock.pdf. Acesso em: 22 jul. 2025.
- AGUIAR, W. M. J.; OZELLA, S. Apreensão dos sentidos: aprimorando a proposta dos núcleos de significação. *Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos*, Brasília, v. 94, p. 299–322, 2013. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbeped/a/Y7jvCHjksZMXBrNjKqq4zjP>. Acesso em: 22 jul. 2025.
- CARNEIRO, J. B. et al. Condições que interferem no cuidado às mulheres em situação de violência conjugal. *Escola Anna Nery*, v. 25, n. 5, e20210020, 2021. DOI: 10.1590/2177-9465-EAN-2021-0020.
- CURIA, B. G. et al. Produções científicas brasileiras em Psicologia sobre violência contra mulher por parceiro íntimo. *Psicologia: Ciência & Profissão*, v. 40, e189184, 2020. DOI: 10.1590/1982-3703003189184.
- SOUTO, V. S.; CASTELAR, M. Psicólogas nos serviços especializados de atendimento às mulheres em situação de violência. *Psicologia em Estudo*, v. 25, e44031, p. 1–16, 2020. DOI: 10.4025/psicoestud.v25i0.44031.